

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 520 sahifa,
13-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Alohida ehtiyojga muhtoj bolalarga matematika darslarida integratsion yondashuvni amalga oshirish	10
<i>Mamadjanova Ma'muraxon Kadirjanovna</i>	
O'quvchilarda raqamli madaniyatni shakllantirishning nazariy asoslari.....	13
<i>Boltayeva Go'zal Komilovna</i>	
Inkluziv ta'lim sharoitida o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini aniqlash metodologiyasi	21
<i>D. Sh. Jo'rayeva, J. A. Jovliyev</i>	
Bolalarda leksik-grammatik nutq kamchiliklarini bartaraf etishda kontekstli texnologiyalardan foydalanish	25
<i>Abdullayeva Yoqutjon Qalandar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	30
<i>Abduvaliyeva Sabina Kurbonali qizi</i>	
O'g'il bolalarni oilaviy munosabatlarga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	35
<i>Aripov Shokirjon Olimovich, Raxmatillayeva Sug'diyona Muhammadjon qizi</i>	
Pedagogik intuitsiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan zamonaviy metodikalar	39
<i>Axmedov Jaloliddin Oribovich</i>	
The Impact of AI-Generated English Learning Materials Based on Uzbek Rural Life on the Learning Motivation of Rural Students.....	42
<i>Baxramova Malika Muzaffarovna</i>	
Raqamli kutubxonalarda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish texnologiyalari va imkoniyatlari	47
<i>Choriyeva Zarina Anvarbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida orfografik savodxonlikni shakllantirishning nazariy-pedagogik asoslari ...	50
<i>D. Teshaboyev, M. Sotvoldiyeva</i>	
Oliy ta'limda tblt metodik modeli asosida baholash tizimini takomillashtirish	53
<i>Djurayeva Nargiza Kudratillayevna</i>	
Yangi O'zbekiston ta'lim tizimida pedagogik etikaning rivojida xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
<i>Dushayeva Nazokat Sharofiddinovna</i>	
Uilyam Shekspir tragediyalarining o'zbek adabiyotidagi o'rni.....	62
<i>Ergasheva Mehriyona</i>	
Qizlarning oilaviy kompetensiyasi uchun ijodiy pedagogika: Koreya dizayn ta'limi modelini O'zbekiston kontekstiga moslash.....	65
<i>G'ayratova Mohidil Zafar qizi</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida va darsdan tashqari mashg'ulotlarda umumrivojlantiruvchi mashqlardan foydalanish metodikasi	69
<i>Maksetova Nurjamal Kuatovna</i>	
Integrativ ta'lim muhitida bo'lajak surdopedagoglarning metodik kompetensiyalarini shakllantirish	72
<i>Malikova Xurshida Ikramovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarda ko'p uchraydigan tovush talaffuzi kamchiliklari va ularni bartaraf etishda lopedik usullar.....	75
<i>Moxirabonu G'aniyeva Adxam qizi</i>	
Talabalarga an'anaviy xonandalik ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari.....	78
<i>Muxammadova Ozoda Muzrabovna</i>	
Hayotiy sifat tushunchasini psixologik mazmuni.....	82
<i>N. G. Pulatova</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida alohida ehtiyojlarga ega o'quvchilarni qo'llab-quvvatlashning kompleks yondashuvlari	85
<i>Nazarova Dildora Asatovna, Abdurashidova Feruza Qaxramonovna</i>	
Inklyuziv ta'lim tizimida o'qituvchining ko'p qirrali pedagogik faoliyati va uning nazariy asoslari	89
<i>Nazarova Dildora Asatovna, Axmedova Aziza Temurovna</i>	

Xo'ja ahmad Yassaviy e'tiqod tarbiyasi haqida.....	93
<i>Norova Sevara Uyg'un qizi</i>	
Matritsa va uning determinanti mavzusini o'qitish orqali bo'lajak iqtisodchilarning analitik tafakkurini rivojlantirish texnologiyalari.....	97
<i>Nuriddinov Jalolxon Tursunboy o'g'li, Otaboyev Muxsinjon Muqimjonovich</i>	
Odam anatomiyasi darslarida interfaol va multimedia vositalaridan foydalanish yo'llari.....	104
<i>Nurmatov Norqobil Jo'rayevich, Qo'chqorova Moxira Dilmurod qizi, Boxodirova Nilufar Ikrom qizi</i>	
AQSh ta'lim tizimining o'ziga xos jihatlari va bugungi kundagi rivojlanishi.....	110
<i>Orishev Jamshid Bahodirovich</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda xorijiy ta'limi tajribalari.....	116
<i>Pardayeva Gulbahor Jalg'ashovna</i>	
Kreativ ta'lim texnologiyalarining pedagogik mohiyati.....	119
<i>Sariboyev Nurali Abdunazarovich</i>	
Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning zamonaviy pedagogik tizimdagi o'rni.....	122
<i>Siddiqov Azamat Muhammadjon o'g'li</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida 4K ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi.....	126
<i>Sobirova Sarvinoz Quvondiqovna</i>	
Criteria of Scientific Activity Implementation of Physical Culture Education Students.....	133
<i>Sapayev Ruzmat Radjapovich</i>	
O'smir yoshdagi o'quvchilarning ma'naviy ehtiyojlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	136
<i>Tilovova Qizlarxon Ishpulat qizi</i>	
PIRLS tadqiqotida so'rovnomalarning qamrov doirasida maktab muhiti.....	141
<i>To'qliyeva Matluba Boqiyevna</i>	
Onlayn til o'rganish platformalarining esl o'quvchilarining og'zaki nutq ishonchi (speaking confidence) ga ta'siri.....	146
<i>Tojiboyeva Shohistaxon, Omonova Nargiza</i>	
Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishda kommunikativ o'yinlarning ahamiyati.....	151
<i>Toshpo'latova Sevinch O'ral qizi</i>	
Maktab o'quvchilarining jismoniy sifatlarini tarbiyalashning samarali uslublari.....	155
<i>Turdiyev Azam Xasanovich</i>	
O'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishda xalqaro baholash tizimini tatbiq etish imkoniyatlari.....	158
<i>Turobov Mamarajab Sodiq o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'limda ijodiy va mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	163
<i>Umirzoqova Surayyo Xudoyberdiyevna</i>	
Talabalarda perspektiv tasvir bajarishga oid ko'nikmani shakllantirishda CAD dasturlaridan amaliy foydalanish imkoniyatlari.....	165
<i>Valiyev A'zamjon Nematovich, Toxirov Sardorbek Muzaffar o'g'li</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda qo'llaniladigan usullar va vositalar.....	173
<i>Xasanova Barnoxon Abdusattor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	176
<i>Xudoyberdiyeva Dildora Nazarjon qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Duduqlanishga ega bolalar nutqini rivojlantirishda kompleks korreksion ishlar tizimi.....	179
<i>Xusanova Nozimaxon Zuxriddin qizi</i>	
Sirdaryo viloyatida tabiat va mehnat jarayonlarining tasviriy san'at orqali estetik va ekologik ifodasi.....	182
<i>Yorlaqova Malika Ahmad qizi</i>	
The Relevance of Artificial Intelligence in Teaching the English Language.....	186
<i>Yusupova Gulnoza Mirzoyevna</i>	
Umumta'lim maktabida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kuzatiladigan nutq xususiyatlari.....	189
<i>Zairova Nigora</i>	

Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	193
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	
Педагогические технологии совершенствования физических качеств как основы здорового образа жизни	197
<i>Журабаев Абдукарим Маматкулович</i>	
Формирование духовно-нравственной компетентности будущих учителей как педагогическая проблема	200
<i>Зокиржонова Ф. Р., Рихситиллаева Д. Р., Меликузиева Ш. А.</i>	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	203
<i>Махмудхожаев Ориф Бахтиёрович</i>	
Talaba yoshlarining ma'naviy madaniyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuvlar	205
<i>Xojametov Ajiniyaz Andriyanovich</i>	
Методика формирования познавательных интересов у младших школьников в процессе выполнения творческих заданий на уроках русского языка	207
<i>Юлдашева Тахмина Бону Гайратовна</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari asosida ingliz tili darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarini tinglab tushunishga o'rgatish usullari	210
<i>Abdurasulova Guljaxon Nabijon qizi</i>	
Fan va tabiatshunosligi asoslari mashg'ulotlarida tajribalar orqali bolalarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	215
<i>Abdusamatova Nargiza Jamolidinovna, Xudayberganova Muqaddam Abdurashitovna</i>	
Bakteriofaglar tuzilishi va turlari (T-faglar) va ularning mikrobiekotizimdagi o'rni mavzusini o'qitish metodikasi	222
<i>Abdunazarova Zulayxo Sharifqulovna, Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich, Samikova Sevinch Toshtemir qizi</i>	
Bulung'ur doston ijrochiligining musiqiy xususiyatlari va ularni ta'lim jarayonida o'rgatishning pedagogik asoslari	227
<i>Babajanov Baxodir Allaberganovich</i>	
Activation of Students' Learning Activities Using Didactic Games	230
<i>Daminova Munajat Abduvoxobovna</i>	
Bolalar ensiklopediyasi vositasida tarbiyalanuvchilarning atrof-olam haqidagi tasavvurlarini shakllantirishning metodik shart-sharoitlari	234
<i>Davlatova Guljaxon Kamoliddin qizi</i>	
Innovatsion yondashuv asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish	241
<i>Esanova Ro'shana Qurbonazarovna</i>	
Kreativ tafakkurning texnik muammolarni samarali hal qilishdagi o'rni va ahamiyati	248
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich</i>	
Adabiyot va teatr san'ati vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarda ijobiy xulq-motivlarni shakllantirishda faollik markazlarining didaktik imkoniyatlari	253
<i>Inomova Dilnavoz Muzafar qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalari pedagog xodimlari mehnatini huquqiy tartibga solishning xususiyatlari	258
<i>Matekeyeva Bibinaz Mirjan qizi</i>	
Badiiy-estetik qadriyatlar va ularning o'ziga xosliklari	264
<i>Ostonova Gulrux Shuxrat qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga sharq allomalarining kitobxonlikka munosabatini tarixiy yondashuv asosida o'rgatishning ijtimoiy-tarixiy, zamonaviy va pedagogik xususiyatlari	268
<i>Parpibayeva Zulayho Rahimjon qizi</i>	
Al-Xorazmiyning ilmiy merosi vositasida talabalarda analitik tafakkurni rivojlantirishning metodologik asoslari	272
<i>Qaxxorova Shaxnoza Abduvasit qizi</i>	
Musiqiy-badiiy did tarbiyasining ilmiy nazariy asoslari	276
<i>Rayimova Gavhar Karim qizi</i>	

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-muloqot kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanish.....	279
<i>To'laboyeva Iqbolxon Olimjanovna</i>	
Malakaviy amaliyot orqali bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetentligini rivojlantiruvchi texnologiyalari....	282
<i>Tohirjonova Hulkaroy Baxodir qizi</i>	
Bolalar musiqa va san'at maktabi o'quvchilariga chang cholg'usida Shashmaqom kuylarini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari.....	288
<i>Toshpo'lotova Zulxumor Davlatboy qizi</i>	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirishning xususiyatlari	292
<i>Usmonov Sh. F.</i>	
The Formation of Human Capital In Education: A Pedagogical and Economic Analysis	297
<i>Uzoqova Shohida Mirzamurod qizi</i>	
“Птицы во рту” Саманты Швоблин: каннибализм нежности и зооморфный код магического реализма	302
<i>Каримов Зиёахмад Алишер угли</i>	
Формирование профессиональных качеств будущих учителей через активизацию учебной деятельности студентов с использованием дидактических игр в педагогических вузах.....	307
<i>Расулова Исмигуль, Якубова Зухра</i>	
Bolalar adabiyotini rivojlantirishda innovatsion yondashuv	311
<i>Mirzayeva Nigora Bozorovna</i>	
Issues of Developing Communicative Competence in Future Teachers from the Point of View of an Andragogical Approach.....	314
<i>Nishanova Mastura Khafizovna</i>	
Raqamli va innovatsion ta'lim texnologiyalari vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida adabiy kompetensiyalarni rivojlantirish modeli.....	317
<i>Islomova Xafiza Azamatovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning testologik kompetentligini rivojlantirish muammosining ilmiy-nazariy asoslari	324
<i>Nuraliyev Islom Saidaliyevich</i>	
Концепт глаза в русской и узбекской лингвокультуре.....	328
<i>Кодирова Дилдора Абдуназар кизи, Асанов Руслан Арсенович</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida og'zaki nutq kompetensiyasini rivojlantirishda STEAM texnologiyasi asosida mashq tizimini takomillashtirish.....	334
<i>Eshonova Dilnoza Abrorovna</i>	
Boshlang'ich maktabda tabiiy fanlarni o'qitishning integratsiyalashgan dars shakllari va zamonaviy vositalari	337
<i>Bekmetova Shoxida Qodirberdiyevna, Nishonxo'jayeva E'zoza Nig'mon qizi</i>	
Zamonaviy ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining deontologik kompetensiyasiga qo'yiladigan talablar.....	342
<i>Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li</i>	
Zoologiya darslarida “Qushlar sinfi” mavzusini o'qitishning didaktik tamoyillari va metodik imkoniyatlari....	347
<i>Xaqberdiyeva Shoirra Tursunaliyevna, Norboyeva Naima Begali qizi</i>	
O'quv tayyorlov guruhi gandbolchilarida mashg'ulot yuklamalarini rivojlantirish samaradorligi	352
<i>Shermuxeimmedova N.N., Saylavova Aida Alisher qizi</i>	
Ikkinchi tartibli differensial tenglamalar uchun lokal chegaraviy masalalar: nazariya va tatbiqlari.....	356
<i>Musurmanova Nilufar Allamurat qizi</i>	
“Boychechak” qo'shig'ida ajdodlar turmush tarzi motivlari.....	360
<i>S. Matchanov, U. F. Xabibullayev</i>	
Фразеологизмы русского языка как зеркало национальной картины мира: лингвокультурологи-ческий анализ и методика преподавания в современной школе	365
<i>Мустанов Убайдулло Зулпанович</i>	
Oliy ta'limda udl yondashuvi asosida inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirish.....	369
<i>Yunusova Xusnora Shuxrat qizi</i>	

Art-pedagogik vositalar asosida talabalarning kasbiy mobilligini rivojlantirish.....	372
<i>Usmonova Qumriniso Saydaliyevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda didaktik o'yinlarning klassifikatsiyasi, pedagogik funksiyalari va raqamli ta'lim muhiti sharoitida integratsiyalashuvi.....	375
<i>Ortiqboeva Zumradxon Xasanboy qizi</i>	
Ta'lim jarayonida gamifikatsiya texnologiyasining qo'llanilishi.....	378
<i>Abdufatayev Sherjaxon Abduazimovich, Yaxshiboyev Temur-Malik Erkin o'g'li</i>	
Interaktiv o'yinlar asosida dasturlashni o'qitish: "Kod bo'lagini top" o'yinining pedagogik samaradorligi	381
<i>Xudayberganov Yashin Komilovich, Xonto'rayev Ibroxim Abdikamol o'g'li</i>	
Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari	385
<i>Temirova Shoxsanam Komilovna</i>	
Kreativ kompetensiyani rivojlantirishda akademik muhit va shaxslararo munosabatlarning psixologik mexanizmlari	389
<i>Abdurazzaqov Shuxratbek Zafarjon o'g'li</i>	
Talaba yoshlarda ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari	392
<i>Fayziyeva Muqaddas Akbar qizi</i>	
STEAM ta'lim texnologiyasining mohiyati va uni boshlang'ich ta'limda qo'llash imkoniyatlari	397
<i>Abrorxonova Kamola Abrorxon qizi, Kamoljonova Iroda Niyazjon qizi</i>	
Zamonaviy yoshlar dunyoqarashining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	400
<i>Abdullayeva Nilufar Sadikjanovna</i>	
An'anaviy xonandalik ijrochiligida ovoz tarbiyasining shakl, usul va metodlari	403
<i>Abdusalomova Iroda Xabibulloyevna</i>	
Tibbiyot talabalari orasida kasbiy motivatsiyaning psixologik omillari	407
<i>Abduxamidov Abbas Muhiddin o'g'li, Rajabov Temurbek Baxtiyor o'g'li, Boboyeva Maxsuda Ataxanovna</i>	
Metakognitiv yondashuv asosida talabalar irodaviy sifatlarini rivojlantirishning kognitiv va psixologik asoslari	410
<i>Axatov Yo'ldoshjon Hamzayevich</i>	
A Model for Developing Transversal-Methodological Competencies in Future Educators.....	415
<i>Ergasheva Barno Ziyavitdin kizi</i>	
Historical Development of Project-Based Learning in Language Teaching.....	419
<i>Fayziyeva Ozoda Erkin Kizi</i>	
Axloq shakllanishining psixologik xususiyatlari: shaxs rivojlanishida ichki nazorat va motivatsiya mexanizmlari	423
<i>Ibaydayeva Munisa Aybek qizi</i>	
Neyropedagogik texnologiyalar asosida emotsional kompetentlikni rivojlantirishning innovatsion didaktik modeli.....	427
<i>Mirzaraxmonova Shaxnoza Mirzaaxmadovna</i>	
O'zbekistonda maktabgacha ta'limga xorijiy tajribalarni integratsiya qilish: Yaponiya davlati misolida	432
<i>Narimanova Saida Narimon qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarda yolg'on ma'lumotlar tarqalishining psixologik va ijtimoiy mexanizmlari hamda unga qarshi kurashish muammolari	436
<i>Nurmatov A. N.</i>	
Metodik savodxonlikni rivojlantirishning pedagogik va metodologik jihatlari (Biologiya fani misolida)	439
<i>Rahimova Mahliyo Akramovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlari va ularning matematik tafakkurini rivojlantirish imkoniyatlari.....	444
<i>Shabatova Rabig'a Janasbay qizi, Muxitdinova Nodira Mamalatifovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalar ommaviy sportini rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirish konsepsiyasi.....	448
<i>Ummatov Nozim Raimjonovich</i>	
O'quv jarayonida differensial topshiriqlarning o'rni va ularning ahamiyati.....	453
<i>Xoldarova Irodaxon Valijonovna, Xakimova Ma'mura Davlatjon qizi</i>	

Biologiya ta'limida zamonaviy innovatsion texnologiyalarning o'rni	457
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna</i>	
Genetika mavzularini o'qitishda tahliliy faoliyatni tashkil etish metodlari, vositalari va shakllari.....	461
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Dosov Rustam Alisherovich</i>	
Hayvonlarning xilma- xilligi mazvusini o'qitishda multimedia, 3D format modellari va virtual loyabatoriya asosida o'qitish metodikasi	466
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Murodullayeva Sarvinoz O'tkirbek qizi</i>	
Tog'ayli baliqlar mavzusini o'qitishning didaktik tamoyillari, pedagogik shart-sharoitlari va metodik yondashuvlari.....	473
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Qodirova Nurshoda Olim qizi</i>	
A Comparative Analysis of Lexical Transformations in Abdulla Qahhor's Prose "Tolka"	478
<i>Kasimova Nafisa Farhodovna, Safarova Maftuna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	482
<i>Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi</i>	
Gnosiologik yondashuv asosida mustaqil ta'lim jarayonini loyihalash.....	485
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Nemis tilini o'qitishda sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalari.....	491
<i>Xudoyberdiyeva Zumrat Xudayberdiyevna</i>	
Kasbiy nutqda til me'yorlariga rioya qilish muammolari.....	495
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari.....	498
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	
Теоретические и практические аспекты развития одарённых студентов	502
<i>Байбаева Мухайё Худойбергеновна, Зайниддинова Хилола Абдулвахоб кизи</i>	
Организация проектной деятельности во внеурочной работе по математике при изучении темы "дроби" в начальных классах	508
<i>Бахытбаева Шахнозбану Махмуд кызы, Садыкова Альбина Венеровна</i>	
Традиционные методы развития навыка говорения в обучении иностранному языку	511
<i>Давронбекова Фарангис Давроновна</i>	
Описание скоростных качеств футболистов	517
<i>Мадаминов Орибджан Нишанбаевич</i>	

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКА ГОВОРЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Давронбекова Фарангис Давроновна

Независимый соискатель степени PhD Узбекский государственный университет мировых языков

Аннотация: В статье рассматриваются традиционные методы развития навыка говорения в процессе обучения иностранному языку. Анализируются диалогическая и монологическая речь, ролевые игры, пересказ и устные коммуникативные упражнения как базовые средства формирования коммуникативной компетенции обучающихся. Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных и зарубежных учёных в области методики преподавания иностранных языков, а также положения Общеввропейских компетенций владения иностранным языком (CEFR). На основе теоретико-аналитического исследования обосновывается, что традиционные методы обучения устной речи сохраняют свою методическую значимость в современных условиях и выступают важным фундаментом формирования устойчивых речевых навыков.

Ключевые слова: говорение, иностранный язык, коммуникативная компетенция, традиционные методы, диалог, монолог, ролевая игра, пересказ.

Аннотация: Maqolada chet tilini o'qitish jarayonida og'zaki nutq ko'nikmasini rivojlantirishning an'anaviy metodlari tahlil qilinadi. Dialogik va monologik nutq, rolli o'yinlar, qayta hikoya qilish hamda og'zaki kommunikativ mashqlar o'quvchilarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirishning asosiy vositalari sifatida ko'rib chiqiladi. Tadqiqotning nazariy asosini chet tillarni o'qitish metodikasi bo'yicha mahalliy va xorijiy olimlarning ishlari hamda CEFR talablari tashkil etadi. Tadqiqot natijalari an'anaviy og'zaki nutqni o'qitish metodlari zamonaviy ta'lim sharoitida ham o'z metodik ahamiyatini saqlab qolayotganini va barqaror nutq ko'nikmalarini shakllantirishda muhim poydevor bo'lib xizmat qilishini ko'rsatadi.

Калит so'zlar: og'zaki nutq, chet tili, kommunikativ kompetensiya, an'anaviy metodlar, dialog, monolog, rolli o'yin, qayta hikoya.

Abstract: The article examines traditional methods of developing speaking skills in the process of foreign language teaching. Dialogue and monologue speech, role-play, retelling, and communicative oral exercises are analyzed as core tools for developing learners' communicative competence. The theoretical framework of the study is based on the works of domestic and foreign scholars in foreign language teaching methodology, as well as the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The theoretical and analytical findings demonstrate that traditional methods of teaching speaking remain methodologically significant in contemporary educational practice and serve as an essential foundation for the development of stable speaking skills.

Key words: speaking, foreign language, communicative competence, traditional methods, dialogue, monologue, role-play, retelling.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие навыка говорения занимает центральное место в обучении иностранному языку, поскольку именно устная речь наиболее полно отражает уровень сформированности коммуникативной компетенции обучающихся и их готовность к межкультурному взаимодействию. В современных условиях модернизации образования, сопровождающейся активным внедрением цифровых технологий, возрастает необходимость научного осмысления роли традиционных методов обучения говорению как методической основы формирования речевых навыков. Согласно положениям Общеввропейских компетенций владения иностранным языком (CEFR), развитие устной речи предполагает формирование способности обучающегося участвовать в диалогическом взаимодействии, строить монологические высказывания и использовать язык в реальных коммуникативных ситуациях ^[1, с. 68-72]. В этой связи говорение выступает не только как отдельный вид речевой деятельности, но и как интегративный показатель владения языком.

В отечественной и зарубежной методике обучения иностранным языкам проблема формирования устной речи традиционно рассматривается как одна из наиболее сложных и значимых. Е. И. Пассов подчёркивает, что говорение является центральным видом речевой деятельности, требующим целенаправленной, поэтапной и системной организации обучения [9, с. 112]. При этом в условиях стремительного развития цифровой образовательной среды возрастает риск недооценки тех методических средств, которые на протяжении десятилетий обеспечивали устойчивое формирование речевых навыков. Научная проблема исследования заключается в необходимости уточнения методического потенциала традиционных методов развития навыка говорения в условиях современной образовательной практики. Несмотря на активное внедрение инновационных и цифровых технологий, вопрос о дидактической ценности традиционных форм устной практики остаётся недостаточно систематизированным.

Цель статьи – проанализировать традиционные методы развития навыка говорения и определить их роль в формировании коммуникативной компетенции обучающихся при обучении иностранному языку. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: охарактеризовать теоретические основы развития устной речи в методике обучения иностранным языкам; проанализировать основные традиционные методы развития навыка говорения; определить их дидактические функции и методический потенциал; обосновать актуальность их использования в современной образовательной практике.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблема развития навыка говорения при обучении иностранному языку занимает важное место в современной лингводидактике и методике преподавания иностранных языков. Устная речь рассматривается как базовый компонент коммуникативной компетенции и как важнейший показатель практического владения языком. Согласно CEFR, говорение определяется как способность обучающегося осуществлять устную коммуникацию в различных ситуациях общения, включая как диалогическую, так и монологическую формы речевой деятельности [1, с. 70]. Данный подход акцентирует внимание на функциональном использовании языка в процессе реального общения.

В отечественной методике значительный вклад в разработку теории обучения говорению внесли Е. И. Пассов, Н. Д. Гальскова, Р. П. Мильруд, Н. И. Гез, А. А. Мироллюбов и другие исследователи. Е. И. Пассов рассматривает говорение как центральный компонент иноязычной коммуникации и подчёркивает необходимость организации обучения в условиях, максимально приближённых к естественному общению [9, с. 115].

Н. Д. Гальскова связывает развитие устной речи с формированием коммуникативной компетенции, включающей языковую, речевую и социокультурный компоненты [4, с. 84].

Р. П. Мильруд акцентирует внимание на поэтапном переходе от репродуктивных упражнений к продуктивным видам речевой деятельности, подчёркивая, что устойчивые навыки говорения формируются только при условии систематической устной практики [7, с. 53].

Н. И. Гез и А. А. Мироллюбов рассматривают развитие устной речи в историко-методическом контексте и отмечают устойчивую эффективность традиционных методов обучения говорению [5, с. 118; 8, с. 61].

В трудах узбекских исследователей также подчёркивается значимость традиционных методов обучения устной речи. Ж. Ж. Жалалов рассматривает их как важную основу формирования коммуникативной компетенции студентов [6, с. 97].

Л. Т. Ахмедова и В. И. Нормуратова обосновывают необходимость поэтапного развития речевых умений на основе системы упражнений, включающей имитацию, трансформацию и продуктивное говорение [3, с. 44-46].

В зарубежной методике проблема обучения говорению также получила широкое освещение. Р. Ур подчёркивает, что говорение является одним из наиболее сложных видов речевой деятельности и требует системного использования диалогов, обсуждений и ролевых игр [13, с. 120].

McDonough, Shaw и Masuhara указывают на значимость коммуникативных заданий как средства повышения речевой инициативы обучающихся [11, с. 77].

Tomlinson рассматривает учебные материалы как важный ресурс стимулирования устной речи [12, с. 54].

С. Г. Тер-Минассова дополняет данный подход межкультурным аспектом, подчёркивая, что развитие устной речи неразрывно связано с формированием коммуникативной готовности к межкультурному взаимодействию [10, с. 27].

Анализ научной литературы показывает, что при значительном внимании к проблеме обучения говорению в современных исследованиях недостаточно полно раскрыта именно системная роль традиционных методов как устойчивой основы развития устной речи в современных условиях. Это определяет актуальность настоящего исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В методике преподавания иностранных языков устная речь рассматривается как сложный психолингвистический процесс, включающий восприятие, осмысление, языковое оформление и воспроизведение речевых высказываний. Развитие говорения связано не только с овладением лексико-грамматическим материалом, но и с формированием способности использовать язык как средство общения в конкретной коммуникативной ситуации. Н. Д. Гальскова отмечает, что формирование коммуникативной компетенции невозможно без систематической работы над устной речью [4, с. 86]. В свою очередь, Р. П. Мильруд подчёркивает необходимость поэтапного перехода от репродуктивных форм деятельности к продуктивным, что позволяет обеспечить постепенное развитие речевой самостоятельности обучающихся [7, с. 55]. С методической точки зрения развитие устной речи строится на следующих принципах: коммуникативной направленности; системности и последовательности; ситуативности; поэтапности формирования речевых навыков; активной речевой практики.

Согласно работам, Л. Т. Ахмедовой и В. И. Нормуратовой, эффективное обучение устной речи предполагает использование системы упражнений, включающей имитацию, трансформацию и продуктивное говорение [3, с. 45]. Именно такая логика лежит в основе большинства традиционных методов развития навыка говорения. Следовательно, теоретические основы развития устной речи подтверждают, что говорение формируется как результат целенаправленной, системной и поэтапной речевой практики, в которой традиционные методы занимают важное место. Традиционные методы обучения говорению сохраняют устойчивую методическую значимость, поскольку обеспечивают поэтапное формирование речевых умений и развитие коммуникативной компетенции обучающихся. Их дидактический потенциал проявляется в развитии речевой активности, логичности высказывания, коммуникативной инициативы и способности использовать язык в учебно-речевых ситуациях. Для систематизации их функций целесообразно представить основные традиционные методы развития навыка говорения в виде следующей таблицы.

Таблица 1: Дидактический потенциал традиционных методов развития навыка говорения

Традиционный метод	Методическая характеристика	Основные формируемые умения	Дидактическая функция	Теоретическая опора
Диалогическая речь	Основана на взаимодействии двух или более участников общения; предполагает обмен репликами, вопросами и ответами	умение задавать вопросы, реагировать на реплики собеседника, поддерживать разговор, использовать речевые клише	развитие речевой реактивности, коммуникативной инициативы и навыков спонтанного общения	Н.Д. Гальскова [4, с. 90]; Е.И. Пассов [9, с. 118]; Р. Ur [13, с. 121]
Монологическая речь	Предполагает развёрнутое самостоятельное высказывание по определённой теме или ситуации	логичность, связность, последовательность изложения, аргументация, речевая самостоятельность	формирование структурированной и продуктивной устной речи	Р.П. Мильруд [7, с. 60]; Л.Т. Ахмедова, В.И. Нормуратова [3, с. 48]; В. Tomlinson [12, с. 58]
Ролевые игры	Моделируют реальные или условно-реальные коммуникативные ситуации и предполагают выполнение речевых ролей	ситуативное использование языка, речевая гибкость, коммуникативная активность, инициативность	создание условий для условно-реального общения и преодоления психологического барьера	Р. Ur [13, с. 125]; Ж.Ж. Жалалов [6, с. 102]
Пересказ	Основан на воспроизведении и переработке воспринятого текста или содержания	последовательное изложение мысли, смысловая переработка текста, память, речевая связность	закрепление языкового материала и развитие навыков связной речи	Л.Т. Ахмедова, В.И. Нормуратова [3, с. 50]
Устные коммуникативные упражнения	Включают ответы на вопросы, описание ситуаций, завершение реплик, обсуждение тем и высказывания по опорам	автоматизация речевых действий, активизация словаря, развитие беглости и устойчивости устной речи	обеспечение регулярной речевой практики и переход к самостоятельному говорению	А.К. Азизходжаева [2, с. 41]; Е.И. Пассов [9, с. 120]

Представленные в таблице данные показывают, что традиционные методы развития навыка говорения обладают взаимодополняющим дидактическим потенциалом. Диалогическая речь преимущественно ориентирована на развитие навыков речевого взаимодействия и коммуникативной реактив-

ности, тогда как монологическая речь обеспечивает формирование логичности, связности и самостоятельности устного высказывания. Ролевые игры создают условия для ситуативного использования языка, а пересказ и устные коммуникативные упражнения способствуют закреплению языкового материала и постепенному переходу от репродуктивной к продуктивной речевой деятельности. Эффективность традиционных методов обучения говорению определяется не их изолированным использованием, а системным сочетанием, обеспечивающим последовательное формирование устной речи обучающихся.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследование носит теоретико-аналитический характер и направлено на выявление дидактического потенциала традиционных методов развития навыка говорения в обучении иностранному языку. Методологическую основу работы составили положения коммуникативного подхода, концепции формирования коммуникативной компетенции, а также требования CEFR к развитию устной речи обучающихся [1, с. 68-72; 9, с. 112]. В процессе исследования использовался комплекс взаимосвязанных методов, позволивших рассмотреть традиционные способы обучения говорению не изолированно, а как целостную методическую систему. Прежде всего, был применён анализ научной и методической литературы, который позволил определить место говорения в структуре иноязычной коммуникативной компетенции и выявить функции традиционных методов в развитии устной речи. Обращение к трудам Е. И. Пассова, Н. Д. Гальсковой, Р. П. Мильруда, Ж. Ж. Жалалова, а также зарубежных исследователей показало, что говорение традиционно рассматривается как один из наиболее значимых и одновременно наиболее сложных видов речевой деятельности, требующий поэтапного формирования и систематической практики [4; 7; 9; 13].

Наряду с этим использовался сравнительный анализ, направленный на сопоставление дидактических возможностей различных традиционных методов развития говорения. Он показал, что отдельные методы выполняют разные, но взаимосвязанные функции: одни преимущественно развивают речевое взаимодействие, другие – логичность и связность высказывания, третьи – ситуативность общения и коммуникативную инициативу обучающихся. Это позволило установить, что традиционные методы не дублируют друг друга, а работают в системе взаимодополнения.

С целью выявления устойчивых форм организации устной практики был использован метод обобщения педагогического опыта. Его результаты показали, что наиболее стабильными и методически оправданными формами развития устной речи остаются диалогические упражнения, пересказ, работа в парах, ситуативные задания и ролевое взаимодействие. Именно эти формы чаще всего обеспечивают регулярную речевую практику и постепенное развитие коммуникативной уверенности обучающихся. Дополнительно был проведён контент-анализ учебных заданий и материалов, применяемых в обучении иностранному языку. Анализ позволил установить, что в структуре учебной практики наиболее устойчиво представлены задания, ориентированные на диалог, монолог, пересказ, ситуативное говорение и устные коммуникативные упражнения. Это подтверждает, что традиционные методы продолжают занимать значимое место в организации речевой подготовки. Для теоретического обобщения полученных данных был использован метод педагогического моделирования, позволивший представить традиционные методы развития говорения как последовательную систему. В результате была выделена логика поэтапного формирования устной речи: имитация → трансформация → продуктивное говорение.

Данная модель отражает постепенный переход от воспроизведения речевых образцов к самостоятельному высказыванию и соответствует базовым положениям методики преподавания иностранных языков [3, с. 45; 9, с. 118]. На основе проведённого исследования были обобщены основные результаты, представленные в таблице 2.

Таблица 2: Основные результаты теоретико-аналитического исследования

Направление анализа	Полученный результат	Методическое значение
Анализ научной литературы	Установлено, что говорение рассматривается как центральный компонент иноязычной коммуникации и требует системного обучения	Подтверждает необходимость целенаправленного развития устной речи в процессе обучения иностранному языку
Сравнительный анализ традиционных методов	Выявлено, что диалог, монолог, ролевая игра, пересказ и устные упражнения выполняют разные, но взаимодополняющие функции	Обосновывает целесообразность комплексного применения традиционных методов
Обобщение педагогического опыта	Определены устойчивые формы организации устной практики: диалоги, пересказ, работа в парах, ситуативные задания, ролевое взаимодействие	Показывает практическую жизнеспособность традиционных методов в образовательном процессе

Контент-анализ учебных материалов	Установлено, что в учебной практике наиболее устойчиво представлены задания на диалог, монолог, пересказ и ситуативное говорение	Подтверждает структурную значимость традиционных упражнений в обучении устной речи
Педагогическое моделирование	Выделена последовательность развития говорения: имитация → трансформация → продуктивное говорение	Позволяет представить традиционные методы как целостную систему формирования речевой самостоятельности

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что традиционные методы развития навыка говорения обладают устойчивым дидактическим потенциалом и продолжают выполнять важную функцию в обучении иностранному языку. Их методическая ценность заключается в том, что они обеспечивают поэтапное формирование речевых умений, способствуют развитию коммуникативной компетенции, поддерживают регулярную устную практику и создают основу для перехода от репродуктивной к продуктивной речевой деятельности. Результаты проведённого теоретико-аналитического исследования позволяют утверждать, что традиционные методы обучения говорению сохраняют не только историко-методическую, но и актуальную практическую значимость. Их устойчивость в образовательной практике объясняется тем, что они обеспечивают поэтапное и системное формирование речевых навыков, без чего невозможно полноценное развитие устной речи. Проведённый анализ показал, что диалогические упражнения наиболее эффективно формируют навыки взаимодействия и коммуникативной реактивности, монологические задания способствуют развитию логичности и структурированности высказывания, ролевые игры создают условия для ситуативного использования языка, а пересказ и устные упражнения обеспечивают устойчивое закрепление речевых моделей и формирование связной речи.

С методической точки зрения важным является то, что традиционные методы не противостоят современным технологиям обучения, а, напротив, могут выступать их содержательной и структурной основой. Именно традиционные формы устной практики обеспечивают тот уровень речевой подготовленности, который в дальнейшем может быть расширен и усилен за счёт цифровых инструментов, интерактивных платформ и искусственного интеллекта. Особое значение имеет их системное сочетание. Наибольшую эффективность демонстрирует не изолированное использование отдельных методов, а их комплексное применение в логике постепенного перехода от воспроизведения речевого образца к самостоятельному продуктивному высказыванию. Такой подход соответствует как положениям коммуникативной методики, так и современным требованиям к развитию устной речи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволило определить место и роль традиционных методов развития навыка говорения в системе обучения иностранному языку. Установлено, что диалог, монолог, ролевая игра, пересказ и устные коммуникативные упражнения выступают базовыми средствами формирования коммуникативной компетенции обучающихся. Их дидактический потенциал проявляется в обеспечении поэтапного развития речевой активности, формировании связной речи, речевой самостоятельности и коммуникативной уверенности. Результаты исследования подтверждают, что традиционные методы обучения говорению сохраняют свою актуальность в современной образовательной практике, поскольку обеспечивают фундаментальную основу формирования устойчивых речевых навыков. Их значимость определяется не только исторически сложившейся эффективностью, но и способностью интегрироваться в современную методическую систему обучения иностранным языкам.

Следовательно, традиционные методы развития устной речи следует рассматривать как необходимый компонент современной методики преподавания иностранного языка, обеспечивающий системность, преемственность и результативность речевой подготовки обучающихся.

Список использованной литературы:

1. Общеввропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка. – М.: Просвещение, 2020.
2. Азизходжаева А.К. Педагогическая технология и педагогическое мастерство. – Т., 2002.
3. Ахмедова Л.Т., Нормуратова В.И. Практикум по методике преподавания английского языка. – Т.: Фан ва технология, 2011.
4. Гальскова Н.Д. Основы методики обучения иностранным языкам. – М.: КНОРУС, 2017.
5. Гез Н.И. История зарубежной методики преподавания иностранных языков. – М.: Академия, 2008.
6. Жалалов Ж.Ж. English Language Teaching Methodology. – Т.: Фан ва технология, 2015.
7. Мильруд Р.П. Методика преподавания английского языка. – М.: Дрофа, 2005.
8. Миролюбов А.А. История методики обучения иностранным языкам. – М.: ИНФРА-М, 2002.

9. Пассов Е.И. Методика как теория и технология иноязычного образования. – Елец, 2010.
10. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2000.
11. McDonough J., Shaw C., Masuhara H. Materials and Methods in ELT. – Wiley, 2013.
12. Tomlinson B. Materials Development in Language Teaching. – Cambridge, 2010.
13. Ur P. A Course in Language Teaching. – Cambridge, 2010.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.